

Завалій Тетяна
PhD, доцент кафедри менеджменту, бізнесу
та маркетингових технологій
Державний університет «Житомирська політехніка»

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ: КЕЙС БЛОГУ ESPUTNIK

Професійна мова маркетологів є динамічною системою, що безперервно трансформується під впливом технологічних інновацій, глобалізаційних процесів та нових каналів комунікації. В умовах стрімкої цифровізації бізнесу лексикон фахівців із маркетингу збагачується новими термінами, англіцизмами, неологізмами та акронімами, які відображають зміни в концептуальному апараті галузі та формують нову професійну парадигму. Особливої актуальності набуває дослідження термінологічного апарату маркетологів-практиків, який фіксує не лише технічні аспекти їхньої діяльності, але й відображає поточні тенденції розвитку цифрового маркетингу, еволюцію маркетингу загалом та трансформацію комунікативних практик у цифровому середовищі.

Якщо говорити про зміну парадигм у сфері маркетингу [1], використовуючи концепцію Т. Куна, доцільно зазначити про її основний постулат: розвиток науки відбувається не поступово, а через революційні зміни, коли стара система поглядів (парадигма) замінюється новою. Важливо розуміти, що зміна парадигми не відбувається за правилом «сьогодні ще діє стара парадигма, а завтра починає діяти нова», а є складним, багатоетапним процесом, під час якого тривалий час співіснують елементи обох парадигм.

Поява нових термінів у лексиконі маркетологів є свідченням появи нової парадигми в маркетингу, парадигми цифрового маркетингу, що підтверджується комплексом взаємопов'язаних трансформаційних процесів у галузі. Насамперед це формування нової парадигми мислення, де цифрові технології стають не просто інструментом, а повноцінним середовищем взаємодії з клієнтами. Далі спостерігається виникнення «аномалій» у старій парадигмі традиційного маркетингу, які неможливо пояснити попередніми концепціями, наприклад, поведінка споживачів у соціальних мережах. Це призводить до періоду «кризи» старої парадигми, коли традиційні маркетингові підходи вже не дають задовільних результатів. У результаті відбувається формування нового професійного співтовариства з власною мовою, яка відображає нові реалії цифрового маркетингового простору.

Докази появи нових термінів у сфері маркетингу загалом, та у сфері цифрового маркетингу зокрема, можна шукати в цифровому просторі через аналіз осередків, які концентрують специфічну аудиторію фахівців зі сфери маркетингу, а саме блогів. У табл. 1 представлені найвідвідуваніші маркетингові блоги українською з огляду на загальний вебтрафік сайтів, у межах яких вони зосереджені. Із заявлених сайтів найвищі показники за

концентрацією відвідувачів з України мають hostiq.ua, serpstat.com, esputnik.com, horoshop.ua, sendpulse.ua.

Таблиця 1

Рейтинг маркетингових блогів українською, ранжованих за показником загального трафіку вебсайту

№ з/п	Вебсайт	URL-адреса блогу	Березень, 2025 року		
			Загальний вебтрафік сайту	Частка відвідувачів сайту з України, %	Вебтрафік з України
1	serpstat.com	https://serpstat.com/uk/blog/	474659	43,05	204341
2	hostiq.ua	https://hostiq.ua/blog/ukr/	376375	62,23	234217
3	esputnik.com	https://esputnik.com/uk/blog	356626	51,77	184626
4	netpeak.net	https://netpeak.net/uk/blog/	245272	42,33	103814
5	prnews.io	https://prnews.io/uk/blog/	216098	51,51	111314
6	horoshop.ua	https://horoshop.ua/ua/blog/	207256	79,32	164396
7	sendpulse.ua	https://sendpulse.ua/blog	201029	77,09	154973
8	webpromoexperts.net	https://webpromoexperts.net/ua/blog/	128571	77,00	98999
9	elit-web.ua	https://elit-web.ua/ua/blog	78618	65,72	51664
10	marketer.ua	https://marketer.ua/ua/category/blog/	77974	80,80	63003

Джерело: систематизовано за допомогою даних SimilarWeb [2]

Загальний трафік вебсайту не характеризує аудиторію блогу зокрема, але цей опосередкований показник дає підстави стверджувати про популярність цих майданчиків для маркетологів у тому числі.

Для дослідження було обрано блог вебсайту української компанії «eSputnik», яка була заснована у м. Дніпро у 2012 р., та, яка спеціалізується на автоматизації маркетингу для сфери ритейлу через email-розсилки. На момент проведення дослідження в блозі нараховувалося 471 публікація, опублікованих із 01 травня 2017 року до 24 квітня 2025 року включно. Професійний блог eSputnik є репрезентативним джерелом для дослідження термінологічного апарату сучасного цифрового маркетингу, хоча необхідно зважати, що основний фокус у публікаціях сконцентрований на проблематиці email-маркетингу.

Аналіз публікацій маркетингового блогу eSputnik дозволив знайти 20 прикладів термінів, які використовуються авторами для пояснення різних явищ, пов'язаних із цифровим маркетингом, які не були притаманними для маркетингу в «доцифровий» період (табл. 2).

Таблиця 2

Приклади спеціальних термінів із маркетингового блогу eSputnik

№ з/п	Термін	Визначення
1	2	3
1	Авторворонка	воронка продажів, якою клієнт просувається за допомогою автоматичних повідомлень
2	Альфа-ім'я	назва, що відображається в телефонах одержувачів вашої смс-розсилки в полі «Відправник»
3	Вебтрекінг	скрипт, за допомогою якого збираються дані щодо поведінки кожного відвідувача сайту
4	Вигорання бази	зниження зацікавленості контактної бази в розсилках: зростає відсоток підписників, що втратили інтерес, і вони відписуються
5	Віджет	додатковий елемент інтерфейсу сайту, який дозволяє збирати дані відвідувачів, показувати їм контент, залучати до взаємодії і вести на конкретні сторінки

1	2	3
6	Гейміфікація	технологія адаптації ігрових методів до неігрових по суті процесів з метою більшого залучення аудиторії
7	Геофенсінг	технологія, що дозволяє взаємодіяти з користувачами у визначених зонах
8	Інформери	інтерактивні віджети, що дозволяють прямо на сайті повідомляти клієнтів про акції, знижки, нові надходження або майбутні події та підвищувати їхню залученість
9	Квіз	комунікація, яка пропонує зробити той чи інший вибір і таким чином передбачає зміну ролі клієнта з пасивного глядача або відвідувача на активного учасника (тести; опитування; вікторини)
10	Лендинг	окрема сторінка на сайті, на якій можна підписатися на розсилки
11	Лід-магніт	пропозиція знижки, бонуса або подарунка в обмін на адресу електронної пошти
12	Модель атрибуції	набір правил, за допомогою яких цінність конверсії розподіляється між усіма каналами, які брали участь у клієнтському шляху
13	Оmnіканальність	використання різних каналів комунікації в межах єдиної системи; це зведення в єдину систему всіх каналів комунікації зі споживачем
14	Онбординг листи	автоматичні листи, які спрямовані на те, щоб комфортно супроводжувати клієнта упродовж усього життєвого циклу
15	Покинутий кошик	той, у який відвідувач сайту додав товар, але так і не оформив замовлення
16	Прехедер	частина тексту, що знаходиться після теми листа в загальному переліку повідомлень
17	Прогрівання домену	поступове збільшення кількості листів, що відправляються з нового домену або нових IP-адрес з метою покращення репутації
18	Ролловер	коли користувач наводить курсор на зображення, воно замінюється на альтернативне
19	Стратегія частоти розсилки	алгоритм, що дозволяє створювати правила, за якими розсилка відправлятиметься з різною частотою і за різними сегментами
20	Тригерний сценарій	автоматична реакція системи на певні дії або зміни в поведінці користувачів, яка допомагає підтримувати з ними своєчасну та релевантну взаємодію

Джерело: систематизовано на основі публікацій маркетингового блогу eSputnik [3]

Вищенаведені приклади з блогу eSputnik підтверджують становлення нового термінологічного апарату у сфері цифрового маркетингу. Це не повний перелік спеціальних термінів, які б не були зрозумілими для маркетологів у «доцифровий» період.

Професійна мова маркетологів стає все більш технологічно орієнтованою, інтегруючи запозичення з IT-сфери та утворюючи власні неологізми, що відображають специфіку цифрових комунікацій. Подальші дослідження термінологічної динаміки в цій сфері матимуть важливе значення для розуміння напрямів розвитку маркетингової науки та практики в умовах цифрової трансформації економіки.

Список використаних джерел

1. Завалій Т.О. Ознаки появи парадигми цифрового маркетингу за Т.С. Куном. Маркетинг і цифрові технології. 2025. Т. 9. № 1. С. 84-102. URL: <https://cutt.ly/5rxLDcxi>
2. SimilarWeb. The World's Leading AI-Powered Digital Data Company. URL: <https://www.similarweb.com/>
3. Блог eSputnik. URL: <https://esputnik.com/uk/blog>